

Taller 2: Intervención comunitaria de las ciencias sociales para el mejoramiento de la vida.

Temática: Contribución educativa al desarrollo psicosocial.

Título: La práctica docente como promotora del desarrollo de los infantes con autismo para ingresar al sistema educativo.

Autores: Mtra. Ileané Ruiz Cruz, Dra. Emma Verónica Santana Valencia.

Resumen:

La investigación tiene como **objetivo** analizar las prácticas docentes que promueven el desarrollo de los niños autistas para ingresar al sistema educativo. Las necesidades de una sociedad de conocimiento cada vez son más específicas, al existir hoy día una alta población con estudios superiores, avances científicos y el acceso a la información, se han comenzado a adoptar medidas en aras de una sociedad inclusiva en la cual se acepte la diversidad como reconocimiento y fortaleza. Los avances científicos en la medicina han favorecido que exista una mayor esperanza de vida de neonatos que han presentado riesgos al nacer, esto ha propiciado que exista un aumento de diagnósticos de niños con trastornos en el desarrollo, por lo que se requiere el papel del maestro como vanguardia en su atención. Para dar respuestas a estas demandas, se requiere que en la práctica docente los profesionales tengan ciertas habilidades y competencias que se deben abordar desde su formación y en caso contrario se deben propiciar espacios para el mejoramiento de sus prácticas en vista a la aceptación de la inclusión. La investigación pretende dar voz a los docentes preescolares en cuanto a recopilar información acerca de qué tipo de prácticas docentes realizan que promueven el ingreso del niño autista a la escuela. Esto permitirá escuchar la percepción que tienen los docentes acerca de su práctica inclusiva, de los elementos básicos del dominio del autismo como trastorno y de las áreas que se deben potenciar para que el ingreso a la escuela sea exitoso.

Palabras claves: práctica docente, autismo, inclusión.